

Biblia pauperum. Pedagogiczny wymiar malowideł ściennych na przykładzie kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Szydłowie

Kamila Pytowska

ORCID: 0000-0001-6015-2776

Ryszard Piwowarczyk

Abstract

The All Saint church is located in the small town of Szydłów, with about a thousand inhabitants. The city is located in the south-eastern part of the Świętokrzyskie area on the edge of the Świętokrzyskie Mountains. Almost the entire interior of the church is covered with wall painting decorations. Polychromes were created from around 1370 to the end of the 15th century. The polychromes covering the walls of the temple are referred to as *Biblia pauperum* (Bible of the poor). During the conservation treatments, the beautiful and valuable work of art has been restored to contemporary recipients and gained a second life. The issue of the *Biblia pauperum* is a very interesting topic for many scientific disciplines, including pedagogy, because it seems that the pedagogical context: scientific-cognitive and didactic-educational, is the most important. The term *Biblia pauperum* has its origins in art, but not in the art on the walls of temples, but in the drawings placed in devotional books. The analysis of scientific texts concerning

Kamila Pytowska, doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika na Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach; pracownik Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie. Członek Kieleckiego Towarzystwa Naukowego; autorka i współautorka publikacji o historii parafii Szydłów i postaciach z nią związanych, a także wielu artykułów z pedagogiki ogólnej, historii wychowania i oświaty oraz biografistyki; uczestniczka licznych konferencji naukowych.

kamilapytowska@wp.pl

Ryszard Piwowarczyk, ksiądz; proboszcz Parafii pod wezwaniem świętego Władysława w królewskim grodzie Szydłów, magister teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie. Świecenia kapłańskie otrzymał w 1987 roku. Pracował jako wikariusz, między innymi w parafii świętej Jadwigi Królowej w Kielcach i Bazylice Grobu Bożego w Miechowie. Ponad dwadzieścia lat współpracował z kwartalnikiem ho-

the Bible pauperum shows that its task was to interpret biblical texts, and more precisely to show the fulfillment of prophecies from the Old Testament in the New Testament. Books constructed in this way were to teach the truths of faith and be helpful in deepening theological knowledge, they were used by preachers and catechists. The phrase *Biblia pauperum* has become very well established in the history of art, and today the term is used to describe almost all representations of sacral art of the Middle Ages, and especially all monumental picture cycles on the walls of temples, the main purpose of which would be to teach and bring the truths of faith closer to the faithful. In the church in Szydłów, the walls of the temple are covered with monumental cycles that are a record of scenes known from the New Testament, and undoubtedly the whole composition is, as in the original, Christocentric. The selection of the theme and its arrangement also seems not to be accidental, but a carefully thought-out action designed to influence the recipient.

Keywords: *Biblia pauperum*, pedagogica, education, wall paintings, church, preaching

militycznym Współczesna Ambona. Jest współautorem kilku publikacji o historii parafii Szydłów i wybitnych postaciach z nią związanych, oraz autorem książki *Homilie (nie)tylko dla dzieci na lata A,B i C*, wydanej w 2021 roku.

rpiwowal@wp.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

Wprowadzenie

Szydłów to miasto liczące około tysiąca mieszkańców, usytuowane w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego na skraju Gór Świętokrzyskich. W miejscu tym, gdzie podziwiać można zachowany czternastowieczny układ urbanistyczny zawierający liczne elementy architektoniczne i przestrzenne średniowiecznego miasta, obok licznych zabytków, znajduje się wspomniany w tytule kościół. Położony poza czternastowiecznymi murami miejskimi na niewielkim wzgórzu, nieopodal jednej z miejskich bram wjazdowych – Bramy Krakowskiej – stanowi najcenniejszy i najstarszy zabytek Szydłowa. Świątynia do dziś nie doczekała się datowania. Najprawdopodobniej powstała pod koniec trzynastego wieku bądź w początkach czternastego stulecia. Niektórzy, w tym doktor Kinga Lubarska (2022), uważają jednak, że jest to jeszcze starszy obiekt, który powstał być może u schyłku dwunastego stulecia. Sama budowla jest niewielka, o prostej bryle w stylu gotyckim z elementami romańskimi. Składa się z niewielkiej, prostokątnej nawy głównej i nieco węższego i krótszego prezbiterium, do którego przylega niewielka zakrystia. Niemal całe wnętrze obiektu pokryte jest ściennymi dekoracjami malarskimi. Zachowane polichromie powstawały od roku około 1370 do końca piętnastego wieku (Lubarska 2011: 211). Kompleksowe prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła rozpoczęto w 1999 roku. Kierownikiem prac był Andrzej Łojszczyk¹, a od 2000 roku prace prowadzone były we współpracy z Kingą Lubarską². W wyniku tego ucytelniono zachowane polichromie oraz przywrócono w miarę możliwości funkcję, jaką w „intencji twórcy miało pełnić” (Lubarska 2011: 212). Polichromie, których zadaniem jest działanie

¹ Kierownik Pracowni Techniki i Technologii Malarstwa Ściennego Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

² Pracownik naukowy Pracowni Techniki i Technologii Malarstwa Ściennego Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

obrazem na odbiorcę określa się również mianem *Biblia pauperum*³. Dzięki zabiegom konserwatorskim to piękne i niezwykle cenne dzieło sztuki zostało przywrócone współczesnym odbiorcom i zyskało drugie życie. Polichromie ogląda się zazwyczaj z perspektywy niezwykle dzieła sztuki będącego świadectwem czasów minionych, odległej epoki. Odwiedzający to miejsce podziwiają warsztat malarski średniowiecznych autorów tychże malowideł i często dyskutują na temat autorskich technik renowacyjnych zastosowanych przy ich uczytelnianiu i zabezpieczaniu. Warto byłoby również spojrzeć na nie jako na nośnik wiedzy, jakże ważny z perspektywy pedagogicznej.

Geneza *Biblia pauperum*

Termin *Biblia pauperum* ma mnogie znaczenie, odnosi się bowiem do wielu dyscyplin naukowych, w tym także pedagogiki, gdyż wydaje się, iż kontekst pedagogiczny: naukowo-poznawczy i dydaktyczno-wychowawczy ma tu kluczowe znaczenie. Taka bowiem idea przyświecała tworzeniu *Biblia pauperum*. Słyszac hasło: *Biblia pauperum*, najczęściej mylnie stają nam przed oczami malowidła na ścianach kościołów, których tematyką są wydarzenia zawarte w Biblii. Analizując słownikowe wyjaśnienia tego terminu, dostajemy dość lakoniczne informacje. *Słownik mitów i tradycji kultury* Władysława Kopalińskiego podaje, że jest to „obrazkowa książka dewocyjna służąca w średniowieczu analfabetom jako namiastka Pisma Świętego” (Kopaliński 1988: 98). Podobną definicję podaje *Wielka Encyklopedia Powszechna PWN*:

rozpowszechniona w średniowieczu książka dewocyjna, zawierająca w formie obrazków z krótkim opisem sceny z życia Jezusa, a także ze Starego Testamentu; była przeznaczona głównie dla nieumiejących czytać; wywarła znaczny wpływ na malarstwo monumentalne późnego średniowiecza [...] (1968: 767).

Nieco więcej uwagi zagadnieniu poświęca *Encyklopedia wiedzy o książce*, która podaje, że *Biblia pauperum* to:

[...] anonimowe dzieło, powstałe prawdopodobnie w końcu XIII w. w kręgu benedyktynów, zawierające serie przedstawień z życia Chrystusa i ze Starego Testamentu w zestawieniu typologicznym. Nazwa wywodzi się z późniejszych dopisków, umieszczanych w niektórych rękopisach. *Biblia pauperum* przeznaczona

³ *Biblia pauperum* (łac.) – Biblia ubogich. Termin „*Biblia pauperum*” znajduje się przede wszystkim w zakresie nauki o książce i historii książki. Stamtąd zresztą został zaczerpnięty do języka sztuki i zaczął określać naścienne polichromie.

była na użytek zakonnych kaznodziejów, niezbyt biegłych w łacinie, oraz pośrednio dla niewykształconych rzesz, którym miały być uprzywilejowane w obrazowo – dydaktycznym zestawieniu najważniejsze wydarzenia biblijne i ich znaczenie dogmatyczne. [...] Pierwotna redakcja ilustracyjna obejmowała prawdopodobnie 38 grup obrazowych, z których każda posiadała jedną scenę Nowego Testamentu, dwie sceny Starego Testamentu i cztery figury proroków. Znane są cztery kompozycje tych grup: w pierwszej sceny Nowego Testamentu umieszczone w kołach, na zewnątrz pozostałe dwa rodzaje przedstawień; w drugiej do koła centralnego ze sceną Nowego Testamentu przylegają w różnym układzie mniejsze cztery koła z prorokami, z boków sceny Starego Testamentu; w trzeciej wszystkie trzy rodzaje przedstawień w polach wydzielonych liniami; w czwartej wszystkie rodzaje przedstawień w obramieniu architektonicznym (1971: 144-145).

Przywołane cytaty pokazują wyraźnie, że określenie *Biblia pauperum* ma swoje początki co prawda w sztuce, ale nie tej na ścianach świątyń, a rysunkach umieszczanych w księgach dewocyjnych. Stan obecnej wiedzy nie pozwala na wskazanie autora pierwszej *Biblia pauperum*. Przyjmuje się, że pierwsza księga tego rodzaju powstała w wieku (Knapiński 2000: 227). Tematyka prezentowana w Bibliach ubogich nie była przypadkowa, stanowiła ona specjalnie wyselekcjonowane tematy, które tworzyły skróconą wersję historii biblijnej. Jej układ również podlegał pewnym regułom. W księgach tych przedstawienia rysunkowe o tematyce religijnej stanowiły centrum, tekst natomiast był uzupełnieniem i dopełnieniem treści. Głównym jej zadaniem było prezentowanie tekstów biblijnych, a dokładniej pokazanie spełnienia się proroctw ze Starego Testamentu w Nowym Testamencie. Udowodniano w ten sposób na konkretnych przykładach, że Stary Testament jest zapowiedzią Nowego. Taką prezentację treści określa się mianem typologicznej i w średniowieczu była ona dość powszechna.

Słusznie zwrócił uwagę Ryszard Knapiński (2000) na fakt, iż Nowy Testament traktuje cały Stary Testament w funkcji profetycznej.

Do zapowiedzi, czyli prefiguracji starotestamentalnej, odwoływał się Jezus, o czym świadczy wypowiedź zanotowana w Ewangelii świętego Łukasza (24, 44): „Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach (Knapiński 2000: 226).

Centrum karty w *Biblia pauperum* zawsze stanowiła wybrana scena z życia Jezusa Chrystusa, czyli nowotestamentowa, tak zwany antytyp⁴. Była

⁴ Antytyp – odpowiednik realizujący typ biblijny.

ona większa od pozostałych, a dodatkowo jej centralne umiejscowienie wskazuje na chrystocentryczny charakter Biblii pauperum. Scenie nowotestamentowej obligatoryjnie towarzyszyły sceny starotestamentowe, czyli typy⁵. Całość uzupełniały wizerunki proroków, na przykład z szarfami, na których wypisane było proroctwo odnoszące się do przedstawionej sceny z Nowego Testamentu. Całość opatrzona była tekstem uzupełniającym, czyli *lectio*. Tak skonstruowane księgi miały uczyć prawd wiary i być pomocne w pogłębianiu wiedzy teologicznej, wykorzystywane były przez kaznodziejów i katechistów. Prezentowały treści o takiej głębi teologicznej, że trudno tu mówić o Biblii ubogich. Były one raczej przeznaczone dla ludzi stanowiących teologiczną elitę intelektualną, by mogła ona wykorzystywać je w trakcie nauczania „ubogich duchem”. Dzieła te były mniej obfite w treść od całych ksiąg biblijnych czy tomów o tematyce teologicznej i wykorzystywane przez wspomnianych kaznodziejów, głównie zakonników i katechistów, w wędrownym nauczaniu. W podróży zatem były praktyczniejsze, bardziej poręczne i, co równie istotne, lżejsze. Należy też dodać, że termin „Biblia pauperum” w średniowieczu był dość powszechny i nie stanowił nazwy własnej, lecz określano nim wszystkie rękopisy będące niepełnymi bądź skróconymi wersjami Biblii, a także inne teksty o charakterze religijnym, które miały, jak wskazuje Ryszard Knapiński „zachęcać chrześcijanina do zdobywania cnót i unikania wad” (Knapiński 2000:226).

Według przytoczonej już *Encyklopedia Powszechna PWN* Biblia pauperum miała duży wpływ na malarstwo monumentalne późnego średniowiecza. Na przełomie VI i VII wieku, kiedy wątpliwość budziło wykorzystanie obrazów w celach dydaktycznych i przekazywaniu prawd wiary chrześcijańskiej, papież Grzegorz Wielki wypowiedział się zdecydowanie na ich korzyść i tym samym dopuścił obrazy do kultu w kościele. Papież pisał do biskupa Marsylii:

Obraz jest bowiem tym dla ludzi prostych, czym pismo dla umiejących czytać, ponieważ ci, którzy pisma nie znają, w obrazie widzą i odczytują wzór, jaki powinni naśladować. Toteż obrazy istnieją przede wszystkim dla pouczenia ludu. [...] Obraz jest w tym celu wystawiony w kościele, aby ci, co nie umieją czytać, przynajmniej patrząc na ściany, czytali na nich to, czego nie mogą czytać w książkach (Knapiński 2000: 224-225).

Z najstarszymi malowidłami o charakterze typologicznym, czyli takim, jaki spotykamy na kartach Biblii pauperum, mamy do czynienia, jak podaje Ryszard Knapiński (2000: 235-236), w malarstwie katakumbowym. Szczyt popularności tego sposobu przedstawień przypada na XII wiek. Były to

⁵ Typ – osoba, przedmiot lub wydarzenie biblijne, zazwyczaj ze Starego Testamentu, które jest zapowiedzią przyszłych rzeczy, osób, wydarzeń z Nowego Testamentu.

wybitne dzieła w postaci malowideł ściennych, witraży, wyrobów złotniczych, rzeźb i tym podobnych. Były one misternie wykonane, posiadały niezwykłą głębię i treść teologiczną. Twórcy tych dzieł musieli posiadać olbrzymią wiedzę i przygotowanie teoretyczne.

Współcześnie terminem *Biblia pauperum* zwykło się określać niemalże całość przedstawień sakralnej sztuki okresu średniowiecza, a zwłaszcza „monumentalnych cykli obrazowych (malowideł ściennych, witraży), których głównym celem miałyby być nauczanie i przybliżanie prawd wiary niewykształconym wiernym (»ubogim w duchu«, prostaczkom, niepiśmiennym, laikom)” (Utzing 2014: 79). Zwrot „*Biblia pauperum*” w historii sztuki nad wyraz dobrze się zadomowił i obecnie tak dalece odszedł od pierwowzoru, iż można już śmiało mówić o toposie czy stereotypie.

Biblia pauperum w szydłowskiej świątyni

W kościele Wszystkich Świętych w Szydłowie nie ma typologicznego sposobu prezentacji scen biblijnych. We wnętrzu brak również scen ze Starego Testamentu, nie dostrzeżemy także wizerunków proroków, choć podczas prowadzenia badań konserwatorskich taka hipoteza się pojawiła podczas identyfikacji czterech wizerunków osób przedstawionych w łuku tęczowym, oddzielającym nawę główną od prezbiterium. Najprawdopodobniej była ona podyktowana pierwowzorem *Biblia pauperum*, który został omówiony powyżej. Po zakończeniu prac restauratorsko-konserwatorskich, kiedy to okazało się, iż wszystkie malowidła są wyobrażeniami nowotestamentowymi, hipoteza ta została jednak odrzucona. Zaczęto skłaniać się ku przekonaniu, że są to ewangeliści, a zatem ci, którym zawdzięczamy opisy wydarzeń, jakie widnieją na ścianach. Całe wnętrze kościoła można określić mianem *Biblia pauperum*, bowiem ściany świątyni pokrywają monumentalne przedstawienia i cykle będące zapisem malarskim scen znanych z Nowego Testamentu. Natomiast całość kompozycji jest, tak jak i w pierwowzorze, chrystocentryczna. Dobór tematyki i jej rozmieszczenie również wydaje się nie być przypadkowe, lecz starannie przemyślane i mające oddziaływać na odbiorcę.

Warto, wobec tego zadać pytanie, co zatem kryje wnętrze kościółka pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Szydłowie. W nawie głównej całą północną ścianę świątyni pokrywają malarskie przedstawienia pochodzące z XIV i XV stulecia. Zostały wykonane jedne na drugich, a dodatkowo niezbyt dobry stan ich zachowania utrudniał interpretację przedstawień. Co do starszych zachowanych fragmentów nie do końca udało się ustalić ich treści. Natomiast piętnastowieczne wieczne malowidła po konserwatorskich zabiegach Lubarskiej stały się bardziej czytelne i można w nich dostrzec elementy eschatologiczne i nawiązujące do paruzji. Jednakże ze względu na wezwanie

kościół badaczka (Lubarska 2022: 4) nie odrzuca koncepcji, iż malowidło obrazuje tryumf chrystusowego kościoła i pochód wszystkich świętych. W górnym pasie nawy głównej, w centralnej części znajduje się wizerunek Chrystusa w mandorli. Z prawej i lewej strony są aniołowie z trąbami. Po prawicy i lewicy Chrystusa widnieje rząd postaci, najprawdopodobniej apostołów i świętych. Zarówno z prawej, jak i lewej strony Jezusa widać postaci nieco oddalone od innych, a bliższe zbawicielowi. Są to najprawdopodobniej reprezentacje Matki Bożej i św. Jana. W pasie dolnym, podzielonym na kwatery, widnieją sceny związane z paruzją bądź, według drugiej koncepcji, z pochodem świętych. Stan zachowania malowideł nie pozwala wszelako na dokładną interpretację przedstawień poszczególnych kwater.

Zarówno w okresie swej świetności, jak i współcześnie wizje związane z czasami ostatecznymi wywołują w odbiorcy refleksje nad sensem ludzkiego istnienia, nad własnym życiem i postępowaniem. Skłaniają też do retrospekcji własnego życia. Monumentalność dzieła może przytłaczać, co jeszcze bardziej wpływa na zintensyfikowanie odczuć.

Na ścianie zachodniej, pod chórem, znajduje się kwatera przedstawiająca archanioła Michała. Zwrócony frontalnie do patrzących nań, z głową nieco zgiętą i zwróconą w prawą stronę, ubrany jest w krótką tunikę i płaszcz, w obu dłoniach dzierżąc miecze. W prawej broń wzniesiona jest wysoko nad głowę, w lewej natomiast uniesiona nieco niżej. U jego stóp znajduje się przeciwnik, który wymierza cios dłonią w której trzyma broń przypominającą włócznię – ucieleśnione zło. Jest to wyrażenie idei zwycięstwa dobra nad złem, w którym to zwycięstwie Michał Archanioł odgrywa niepoślednią rolę. Najczęściej przedstawiany jest jako strażnik Królestwa Niebieskiego, pełni także inną kluczową rolę w przypadku przedstawień sądu ostatecznego. Tam ukazywany jest jako ten, który na wadze odmierza ludzkie uczynki.

Na ścianie wschodniej w nawie głównej znajdują się cztery kwatery, po dwie nad ołtarzami bocznymi. Po prawej stronie, stając twarzą do ołtarza, widzimy na dole ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni, a nad nim świętego Jana Chrzciciela. Po lewej stronie jest scena nawiedzenia świętej Elżbiety, a powyżej dostrzec można świętego Krzysztof dzwigającego na barkach małego Jezusa. Na ścianie południowej zachowały się jedynie dwa z dwunastu zacheuszków rozmieszczonych na wszystkich ścianach, zarówno w nawie, jak i w prezbiterium⁶.

Na łuku tęczowym oddzielającym prezbiterium od nawy głównej, przegrodzone gotycką rozetką pośrodku, widnieją wizerunki czterech ewangelistów z ich atrybutami. Stan zachowania wizerunków nie do końca pozwala na ich identyfikację. Można przypuszczać, że pierwszy z prawej (stojąc twarzą

⁶ Zacheuszki związane były i są do dziś z obrzędem konsekracji nowo wybudowanego kościoła. Nazwa znaku odwołuje się do ewangelicznej postaci Zacheusza, który w swym domu przyjął Jezusa.

do ołtarza) należy do świętego Jana. U pozostałych trzech widać wyraźne zarysy brody. Święty Jan zaś, jako najmłodszy spośród apostołów, najczęściej przedstawiany jest jako młodzieniec bez zarostu.

W prezbiterium w górnych dwóch pasach na ścianie północnej, wschodniej i południowej znajdują się sceny związane z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Poczynając od górnego pasa ściany północnej, zobaczyć można: triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy, ostatnią wieczerzę, modlitwę w Ogrójcu, pojmanie, Jezusa przed Annaszem. W dolnym pasie widzimy sceny przedstawiające Jezusa przed Kajfaszem i Piłatem, biczowanie, cierniem ukoronowanie, naigrywanie. Na ścianie wschodniej, po lewej stronie ołtarza, u góry, możemy zobaczyć drogę krzyżową, poniżej przybicie do krzyża. Po prawej stronie jest duże malowidło przedstawiające śmierć Jezusa na krzyżu. Ścianę południową tworzą cztery kwatery, w których są namalowane sceny ukrzyżowania Jezusa Chrystusa, złożenia do grobu, zmartwychwstania i wniebowstąpienia, Sceny te są umieszczone między dwoma gotyckimi oknami. Cykl ten obrazuje wszystkie kluczowe momenty związane z osobą Jezusa Chrystusa, odkupiciela rodzaju ludzkiego.

Na ścianie południowej w dolnej partii znajduje się najlepiej zachowany cykl w całej świątyni: siedem radości Maryi. Na froncie od prawej strony znajdują się: zwiastowanie, Boże Narodzenie, pokłon Trzech Króli, ofiarowanie w świątyni, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i zaśnieście Najświętszej Maryi Panny. Współcześnie cykl ten jest nieco mniej znany, ale od razu instynktownie budzi skojarzenie z siedmioma boleściami Matki Bożej⁷. Te dwa cykle, będące wobec siebie niejako w opozycji, przypominają, że, tak jak i w naszym życiu, i w życiu Matki Bożej były chwile radosne i bolesne. „Oto Ten przeznaczony jest na upadek... A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 34-35) – tak brzmi proroctwo Symeona wypowiedziane do Matki Jezusa podczas jego ofiarowania w świątyni. Ale zanim to nastąpiło, archanioł Gabriel zwiastował: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. [...] Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk1, 28-30). Cykl siedmiu radości Maryi podkreśla fakt, że chrześcijaństwo i wypełnianie woli Boga nie wiąże się jedynie ze smutkiem, wyrzeczeniami i umartwieniem, ale powinno być źródłem prawdziwej radości.

Ścianę przeciwną, południową, zdobi cykl siedmiu grzechów głównych. Każdy grzech zobrazowany jest przez dwoje ludzi, którzy na różnych zwierzętach wjeżdżają po sędzie ostatecznym do paszczy stwora Lewiatana⁸. Lewiatan bywa

⁷ Siedem boleści Maryi to: Proroctwo Symeona, Ucieczka do Egiptu, Zgubienie Jezusa, Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej, Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa, Zdjęcie Jezusa z krzyża, Złożenie Jezusa do grobu.

⁸ W Biblii Lewiatan wzmiankowany jest pięciokrotnie. Dwa razy w Księdze Psalmów, dwa razy w Księdze Hioba i raz w Księdze Izajasza.

łączony z motywem piekielnej paszczy, potwornej istoty, w pysku której skazani na potępienie znikną podczas Sądu Ostatecznego. Siedem grzechów głównych to: pycha (*superbia*), chciwość (*avaritia*), nieczystość (*luxuria*), zazdrość (*invidia*), obżarstwo (*gula*), gniew (*ira*) i lenistwo (*acedia*). Cykl jest gorzej zachowany, dlatego po zakończeniu prac konserwatorskich udało się odczytać przedstawienia jedynie dwóch grzechów. Pierwszym, patrząc od strony paszczy Lewiatana, jest grzech pychy. Reprezentują go dwie postacie zwrócone do siebie plecami i przeglądające się w zwierciadle trzymanym w dłoni. Siedzą one na pięknym białym rumaku. Warto tutaj dopowiedzieć, aby ukontekstować przedstawienie, że święty Tomasz z Akwinu uważał, że pycha jest tym grzechem, z którego swój początek biorą wszystkie inne i w związku z tym będzie ona sądzona jako pierwsza. Potwierdza on tym samym dodatkowo przypuszczenie umiejscowienia przez średniowiecznych artystów pychy – królowej zła – jako pierwszej.

Drugim grzechem, który zdołano odczytać, a trzecim w kolejności od paszczy Lewiatana, jest grzech nieczystości, ukazany za pomocą dwóch całujących się postaci siedzących na świni. Co do pozostałych grzechów, nie zostały one zidentyfikowane w sposób wiarygodny i dający się bez wątpliwości potwierdzić. W czternastym stuleciu, co należy podkreślić, zestawienie symboliki zwierzęcej do przywar zostało jednakowoż sprecyzowane. Jak pisze Jean Delumeau: „W jednym z manuskryptów Biblioteki Narodowej (około 1390), zbadanym przez E. Maléa, relacje między grzechem, statusem społecznym a symboliką zwierzęcą są przedstawione w sposób, który stanie się klasyczny, a mianowicie przywary dosiadają poszczególnych zwierząt” (Delumeau 1994: 343)⁹. Oczywiście akceptowane i nieraz stosowane były inne systemy współzależności. Kluczowy był jednak fakt, że symbolika zwierzęca została powszechnie przyjęta i była łatwo czytelna. Siedem grzechów głównych od razu przywodzi też na myśl siedem cnót głównych, czyli najważniejszych cnót moralnych¹⁰.

Aspekty pedagogiczne

O tym, że sztuka jest aspektem życia społecznego, a nie czymś odrębnym od niego, nie trzeba nikogo specjalnie przekonywać. „Związki sztuki ze społecznym światem człowieka są tak oczywiste, że trudno wyobrazić sobie

⁹ „Pycha jest królem dosiadającym konia i trzyma orła, zazdrość jest mnichem dosiadającym psa i trzyma sokoła, gniew jest kobietą dosiadającą dziką i trzymającą koguta, lenistwo jest błaznem dosiadającym osła i trzymającym sowę, skąpstwo jest kupcem dosiadającym kreta lub borsuka i trzymającym puchacza, łakomstwo jest młodzikiem dosiadającym wilka i trzymającym kanię, rozpusta jest damą dosiadającą kozę i trzymającą gołębia” (Delumeau 1994: 343).

¹⁰ Cnoty moralne powstały z trzech cnót teologicznych czyli wiara (*fides*), nadzieja (*spes*) i miłość (*caritas*) oraz czterech cnót kardynalnych: roztropność (*prudentia*), sprawiedliwość (*iustitia*), umiarkowanie (*temperantia*), mężstwo (*fortitudo*).

społeczeństwo bez sztuki czy sztukę pozbawioną społecznego znaczenia” (Maciąg 2010) Należałoby w tym miejscu zastanowić się nad funkcjami, jakie pełni sztuka, zwłaszcza sztuka sakralna. Paweł Maciąg wskazuje na wielofunkcyjność sztuki, pisząc, że: „wielofunkcyjność sztuki powodują wartości współwystępujące z wartościami estetycznymi, ponieważ sztuka może spełniać wszystkie funkcje i oddziaływać wielorako i wszechstronnie, pod warunkiem jednak, że spełnia rolę podstawową, tzn. estetyczną” (Maciąg 2010). A więc edukacja estetyczna wydaje się wieść prym. Z drugiej zaś strony, podkreśla Maciąg (2010), iż co prawda główną funkcją sztuki jest funkcja estetyczna, jednak nie jest ona wyłączna, gdyby bowiem o dziele sztuki decydował tylko element estetyczny, mielibyśmy wówczas do czynienia ze zubożoną jej wersją. Najczęściej mówi się więc o owej wielofunkcyjności dzieła sztuki. Maciąg wymienia oprócz estetycznej następujące funkcje sztuki sakralnej: magiczna, kształtowania moralnego i intelektualnego (wychowawcza), kulturotwórcza, poznawcza (kształcąca), etyczna, kompensacyjna, ludyczna, komunikacyjna, integracyjna. Zazwyczaj dzieło sztuki pełni nie jedną, a kilka funkcji, które łączą się ze sobą i przenikają. I nie inaczej jest z malowidłami w szydłowskim kościółku, gdzie oprócz walorów estetycznych, spełniały i spełniają do dziś wspomniane powyżej role.

Jeśli chodzi o kwestie dydaktyczne różnych programów obrazowych proponowanych we wnętrzach kościelnych oraz kwestie zasięgu ich oddziaływania, nie zostały one, jak słusznie zauważa Joanna Utzing, jeszcze dotąd wyczerpująco zanalizowane. „Przykładem często spotykanego punktu widzenia są rozważania Alicji Karłowskiej-Kamzowej w odniesieniu do malarstwa ściennego późniejszego średniowiecza w Europie Środkowo-Wschodniej. Badaczka stwierdziła, że omawiane przez nią cykle często były adresowane do wiernych z całego przekroju społecznego, co miałyby w tym czasie stanowić nowość. Katechetyczny cel osiągnano przez zestawianie przedstawień o wymowie eschatologicznej, legend hagiograficznych i najważniejszych scen biblijnych. Niestety słabym punktem wyводу jest minimalna ilość przykładów, niedostatek przypisów oraz brak odwołań do potwierdzających tę tezę źródeł” (Utzing 2014: 80). Niemniej jednak odbiorcą sztuki jest zawsze człowiek, na którego ma ona oddziaływać, budzić w nim emocje i skłaniać do przemyśleń i refleksji. Jak pisze Joanna Torowska: „obiekty sztuki sakralnej to te, które swoją formą czy przestrzenią potrafią wywołać u odbiorcy przeżycie estetyczne i transcendują ku wartościom takim, jak dobro, prawda, świętość, ku afirmacji pełni człowieczeństwa” (Torowska 2001:182). Kwestia odbiorców malowideł w szydłowskim kościółku wydaje się być prosta. Skoro miejsce stanowiło ośrodek kultu dla osiadłej w pobliżu ludności, to zapewne zarówno budowa świątyni, jak i jej wyposażenie tworzone były z myślą o nich i oni właśnie stanowili też główną grupę odbiorców. I o ile określenie *Biblia pauperum*

w formie typologicznej byłaby niezwykle trudna w interpretacji i odbiorze dla ubogich duchem okolicznych mieszkańców, o tyle proste przedstawienia scen biblijnych już bardziej są zrozumiałe dla człowieka – bez względu na jego status i wykształcenie. Przedstawione tematy służyć mogły także jako natchnienie dla kaznodziejów, którzy w miejscu tym odprawiali mszę świętą i nauczali swoich wiernych. Ponadto słowo wzmocnione obrazem ma silniejszy odbiór. O roli i miejscu sztuki sakralnej w religijności wspólnot parafialnych pisał Henryk Nadrowski:

Problemem ważnym dla parafian jest więź z własnym obiektem sakralnym. Strona poznawcza, wnikanie w historię dzieła, symbolikę treści i wyposażenie całości ułatwiają człowiekowi zżyć się ze swoim kościołem i uznać go za bliski sobie, bez względu na to, czy ma on 10, 90 czy 300 lat. Świadomość wiernych, że jest to ich kościół, stwarza płaszczyznę więzi, a zarazem budzi postawę zaangażowania i odpowiedzialności (Nadrowski 2018: 304).

W kontekście kościołów zabytkowych Nadrowski (2018: 305-306) porusza bardzo istotną kwestię, konstatując, że z jednej strony dbanie i szacunek dla tych miejsc jest obowiązkiem nie tylko wobec poprzedników i współczesnych, ale przede wszystkim wobec Boga i historii. Z drugiej zaś strony dostrzega realne zagrożenie historyzmu, kiedy to utożsamia się charakter zabytkowy obiektu z jakoby niewspółczesną (zabytkową) nauką i prawem, które głoszone są w tychże murach. Tymczasem bez względu na walory zabytkowe i historię sztuki sakralnej treść, to jest nauka Kościoła, jest ta sama od dwóch tysięcy lat, zawsze żywa i równie aktualna. Oprócz wspomnianych wiernych, mniej lub bardziej związanych z życiem parafialnym oraz kaznodziejów, mamy do czynienia w Szydłowie z odbiorcami okazjonalnymi, do których możemy zaliczyć podróżnych, kupców, różnego autoramentu dostojników oraz pielgrzymów. Miejsce bowiem zlokalizowane było przy głównym szlaku handlowym z Krakowa do Sandomierza i dalej na północ Polski i zachód Europy. Współcześnie natomiast świątynia jest kościołem filialnym i nie stanowi centrum życia parafialnego, sporadycznie bywa wykorzystywana liturgicznie i głównie spotkać można w niej turystów, znawców i ekspertów sakralnej sztuki średniowiecza i konserwatorów ściennych malowideł oraz pielgrzymów, gdyż obiekt leży na trasie Małopolskiej Drogi św. Jakuba.

Tutaj warto przypomnieć, że ludzkość wychowawczą rolę sztuki odkryła bardzo wczesnie, już bowiem Pitagoras i Platon wskazywali sztukę jako oddziałującą na wychowanie nie tylko młodego człowieka, ale każdego – bez względu na wiek. Z perspektywy pedagogicznej podstawowymi pojęciami wykorzystującymi sztukę do procesu kształtowania osobowości jest wychowanie estetyczne, wychowanie przez sztukę, a także wychowanie artystyczne.

Wychowanie artystyczne ma charakter kierunkowy i ściśle zawodowy, a więc wykracza poza ramy ogólnopedagogicznych rozważań. Dotyczy kształcenia własnych umiejętności z zakresu wybranej dyscypliny artystycznej (Suchodolski 1968: 539). W tym przypadku wzbogacanie wiedzy i umiejętności dotyczących między innymi warsztatu malarskiego artystów ze szkoły czeskiej czy technik tworzenia malowideł ściennych w epoce średniowiecza. W przypadku pierwszego z pojęć, to znaczy „chowania estetycznego” lub inaczej „wychowania do sztuki”, malowidła ścienne w kościele szydłowskim można rozumieć jako kształtowanie wrażliwości na piękno, przeżywania, odbierania, oceniania i interpretowania sztuki, kształtowanie dobrego smaku estetycznego oraz upodobań w zakresie własnych preferencji i aktywności artystycznej. „Wychowanie przez sztukę” to przede wszystkim oddziaływanie sztuki na całego człowieka, czyli kreowanie pełnej osobowości człowieka, zarówno w sferze intelektualnej, jak i moralno-społecznej. Odnosząc się do interesujących nas malowideł, „wychowanie przez sztukę” rozumiane jest jako wpływ malarstwa ściennego z szydłowskiej świątyni na człowieka, na sposób odczuwania przez niego życia, na poglądy i przekonania, na przeżycia moralne, na ogólną postawę wobec innych i wobec świata. Powtarzając za Ireną Wojnar: „teoria wychowania estetycznego obejmuje refleksję o sztuce i refleksję o człowieku” (Wojnar 2000: 148). Intencją tej teorii jest „spojrzenie na wartości przesłania sztuki wszech czasów przez pryzmat współczesnego »zamówienia edukacyjnego«, rozwoju i wzbogacania człowieka, i zobaczenie procesów edukacyjnych w świetle możliwości wychowawczych sztuki” (Wojnar 2000:148) Na przełomie wieków dwudziestego i dwudziestego pierwszego coraz więcej mówi się o antywychowawczym charakterze współczesnych działań artystycznych oraz postuluje się oparcie wychowania przez sztukę na trwałych wartościach sztuki dawnej. Zapewne mając to na uwadze papież Jan Paweł II w *Liście do artystów* napisał: „Aby głosić orędzie, które powierzył mu Chrystus, Kościół potrzebuje sztuki. Musi bowiem sprawiać, aby rzeczywistość duchowa, niewidzialna, Boża, stawała się postrzegalna, a nawet w miarę możliwości pociągająca. Musi zatem wyrażać w zrozumiałych formułach to, co samo w sobie jest niewyraźne. Otóż sztuka odznacza się sobie tylko właściwą zdolnością ujmowania wybranego aspektu tego orędzia, przekładania go na język barw, kształtów i dźwięków, które wspomagają intuicje człowieka patrzącego lub słuchającego. Czyni to, nie odbierając samemu orędziu wymiaru transcendentnego ani aury tajemnicy” (Jan Paweł II 1999:10). Podkreślił w nim również rolę artysty i odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa.

Niezwykle ważną rolę do odegrania we właściwym odbiorze dzieł sztuki ma pośrednik między twórcą a odbiorcą. Należałoby wspomnieć w tym miejscu o Stefanie Szumanie (1990: 243), autorze triady będącej podstawą powszechnego wychowania estetycznego nazywanej „3xU”, to znaczy: upowszechnianie,

udostępnianie i uprzystępnianie sztuki. I to właśnie Stefanowi Szumanowi zawdzięczamy wprowadzenie pojęcia „wychowawcy estetycznego”, czyli pośrednika między sztuką a wychowankiem, kształtującego wrażliwość i kulturę estetyczną społeczeństwa. W tym przypadku możemy mówić o pośredniku jako kimś objaśniającym, interpretującym i rozwijającym myśli zobrazowane w postaci przedstawień ściennych i taką osobą jest tu kaznodzieja. Kapłan głoszący kazania czy homilie mógł odwoływać się do malowideł, uzupełniając niejako głoszone słowo obrazem ze ścian świątyni. Najczęściej bowiem sam obraz, nieubogacony wyjaśniającym słowem, nie spełniał swojego zadania w całej pełni. Dlatego też koniecznym jest powiedzenie o freskach z szydłowskiego kościoła jako źródle inspiracji kaznodziejskiej i homiletycznej. Warto w tym miejscu wyjaśnić różnicę między kazaniem a homilią. Homilia jest wyjaśnieniem i pogłębieniem odczytanego fragmentu Pisma świętego na dany dzień. Jak podaje *Encyklopedia chrześcijaństwa* „Konkretne wydarzenie zbawcze proklamowane jest przez czytania biblijne, homilia ma natomiast na celu uczynić je aktualnym w życiu celebrującej wspólnoty i wprowadzić uczestników zgromadzenia w wymiar sakramentalny, gdzie wydarzenie zbawcze staje się doświadczeniem i propozycją życiową” (Witczyk 2000: 243). Kazanie natomiast jest pobożną nauką na konkretny temat, niekoniecznie związany z czytaniem mszalnymi. Kazania zazwyczaj głoszone są w parafii w czasie rekolekcji czy misji parafialnych bądź w przypadku szczególnych wydarzeń parafialnych. Zaproponowany program tematyczny w szydłowskim kościele nadaje się idealnie zarówno do homiletycznych, jak i kaznodziejskich wystąpień.

Od chwili przyjęcia przez Polskę chrześcijaństwa kaznodziejstwo miało ogromny wpływ na kształtowanie się naszej religijności. Jest w niej wyraźnie obecny nurt chrystologiczny z dominującym rysem pasyjnym (Panuś 2016: 325), co wyraźnie odzwierciedlają właśnie szydłowskie freski. W centrum, na ścianie ołtarzowej z lewej strony, scena drogi krzyżowej i przybicie do krzyża zaś z prawej osoba Chrystusa ukrzyżowanego, aż nadto manifestują człowieczeństwo Boga poprzez cierpienie i przez to szczególnie bliskie człowiekowi. „Tę pobożność pasyjną głoszą w kazaniach od zarania chrześcijaństwa. [...] Kaznodziejstwo pasyjne, przybliżające Chrystusa Ukrzyżowanego i kontemplujące Jego Mękę podjętą dla nas i dla naszego zbawienia, dotykało spraw najbliższych człowiekowi, takich jak życie, ból, cierpienie, śmierć oraz perspektywa szczęśliwego życia wiecznego. Stąd też brała się jego doniosłość” (Panuś 2016: 325-326). Obok Jezusa, będącego jedynym pośrednikiem między rodzajem ludzkim a Bogiem, szczególną czcią darzono Maryję, która to również często jak jej Syn była bohaterką homilii i kaznodziejskich uniesień. Stąd też drugą postacią zaraz po Chrystusie dominującą na szydłowskich freskach, jest postać Matki Bożej. Dostrzegamy ją w cyklu pasyjnym, ale też i w przedstawieniu paruzji. Cykl siedem radości Maryi nawiązuje w całości do jej osoby,

dotatkowo dwa duże freski nad ołtarzami bocznymi to nawiedzenie świętej Elżbiety i ofiarowanie Jezusa w świątyni. Stanowiły one doskonały materiał do wyjaśniania zatwierdzonych przez władze kościelne dogmatów związanych chociażby z niepokalanym poczęciem czy wniebowzięciem oraz prawd teologicznych. „Zestaw i hierarchia motywów teologicznych w polskich kazaniach maryjnych aż do naszych czasów nie odbiega w sposób zasadniczy od modelu ukształtowanego w kaznodziejstwie średniowiecznym” (Wojtkowski 1966: 293-297). Nadal główne miejsca wśród „racji kultu” Matki Bożej zajmują macierzyństwo, dziewictwo, pośrednictwo, świętość i współodkupienie (Panuś 2016: 326).

Triadę największych postaci w historii zbawienia – oprócz Jezusa i Maryi – stanowi święty Jan Chrzciciel, „największy między narodzonymi z niewiast” (Łk 7, 28). Również i jego postać wśród ściennych przedstawień mogła inspirować duchownych. W kaznodziejstwie moralizatorskim zaś nacisk kładziono przede wszystkim na grzechy, których trzeba było unikać. Zwierzęcą symbolikę grzechów często spotyka się w kościołach wiejskich, „jakby stała się właściwym instrumentem pedagogiki moralnej w stosunku do chłopów” (Delumeau 1994: 343), stąd tak sugestywne przedstawienie fresku dotyczącego cyklu siedmiu grzechów głównych, któremu jednocześnie można było przeciwstawiać siedem cnót głównym bądź też siedem uczynków miłosierdzia. Drugim bowiem dominującym tematem moralizatorskim były cnoty, które należało gorliwie praktykować. „Wyliczania uczynków ciała, jak też owoców Ducha Świętego i cnót dokonywano według Listu św. Pawła do Galatów (Ga 5, 19–24). Także 7 grzechów głównych koniecznych do uniknięcia i 7 uczynków miłosierdzia, które należało praktykować, weszły w krąg zasadniczych tematów kaznodziejskich” (Panuś 2016: 320-321).

Zmiany, którym podlegał Kościół w trzynastowiecznej Polsce, doprowadziły do powstania sieci parafii najpierw w ośrodkach miejskich, a z upływem czasu także i we wsiach. Teresa Michałowska pisze, iż:

wprowadzany stopniowo „przymus parafialny”, nakładający na wiernych obowiązek spełniania w danym kościele wszystkich praktyk religijnych, obligował równocześnie kler najniższego stopnia do wzmożonej pracy katechizacyjnej. Na program i metody parafialnego nauczania religijnego rzucają światło konstytucje legata papieskiego Filipa z Fermo (1279). Zalecenia te zwracają uwagę na przystępność i obrazowość objaśniania wiernym głównych prawd wiary, bez wnikania w ich rozumowe uzasadnienie. W taki właśnie sposób należy podawać wiedzę o siedmiu sakramentach, o siedmiu grzechach głównych, ucząc równocześnie odróżniania ich od grzechów lekkich i przeciwstawiania im siedmiu dobrych uczynków itd.[...]. Konstytucje były bardzo szczegółowo ujęte i obejmowały całokształt elementarnej wiedzy religijnej niezbędnej wszystkim

parafianom. Zalecały na koniec, aby podczas niedzielnej mszy parafialnej (sumy) pleban wygłaszał nauki o wierze i moralności (Michałowska 1999: 204-205).

Oczywiście nauki głoszone były w języku ojczystym. Wiek piętnasty można uznać za szczyt rozwoju kaznodziejstwa na ziemiach Polskich. Kazania głoszone wiernym w parafiach na terenie miast i wsi były:

przekaznikami elementarnych prawd wiary, podstaw chrześcijańskiego światopoglądu, etyki wykładanej w postaci jasnych i łatwych wskazówek postępowania, a wreszcie bogatego świata wyobrażeń dotyczących sfery nadprzyrodzonej, Osób Boskich i istot nadmysłowych. Uczyły naśladować świętych, odróżniać dobro od zła w codziennym bytowaniu, obiecując wieczną nagrodę ludziom cnotliwym, a straszliwe męki pośmiertne – grzesznym i występny (Michałowska 1999: 747).

W tym też czasie popularność w praktykach kaznodziejskich zyskiwały *exempla*, czyli krótkie formy narracyjne, które miały unaoczniać prawdy wiary i zasady moralności. W odniesieniu do interesującego nas kościoła potrójny przekaz, to znaczy słowo, przykład i obraz, jeszcze bardziej intensyfikowały odbiór. Także obecnie, w kontekście ciągłej aktualności nauki Kościoła, omawiane malowidła mogą stanowić inspirację dla dzisiejszych kaznodziejów.

Współcześnie należy też powiedzieć o roli przewodników turystycznych jako wspomnianego już pośrednika między dziełem i jego twórcą a odbiorcą. Dzisiaj to przede wszystkim na takiej osobie spoczywa niezwykle trudna i odpowiedzialna rola strażnika pamięci, ale też i nauczyciela uwrażliwiającego na piękno, podkreślającego historyczną i artystyczną, a przy tym unikalną wartość dzieła malarskiego we wnętrzu tego skromnego i niepozornego kościoła. Należy zatem zwrócić szczególną uwagę na kompetencje przewodników, rozumiane jako indywidualne zdolności każdej osoby, czyli przede wszystkim komunikatywność, otwartość, elastyczność, dynamizm działania, zaangażowanie oraz na kompetencje zawodowe związane z posiadaniem wszelkiej dostępnej wiedzy teoretycznej na temat omawianego obiektu. Należy zatem zadbać o możliwość ciągłego uzupełniania wiadomości, dostęp do nowych wyników badań, kontakty z ekspertami i tym podobne.

Podsumowanie

Zaproponowany przez średniowiecznych artystów program malarski w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Szydłowie to niezwykle lekcja wiary, przypomnienie tajemnicy wcielenia i dokonań świętych, a także

zachęta do pobożności i kształtowania w sobie postaw moralnych. Całościowa kompozycja malarska w kościółku jest niezwykle ważna także jako cenne źródło wiedzy z zakresu historii sztuki (sakralnej), wykorzystywanych technik malarskich, sposobów prezentacji treści religijnych. Należy też pamiętać, jak słusznie zauważył Jan Paweł II we wspomnianym już liście do artystów, iż historia sztuki to nie tylko historia dzieł, ale również historia ludzi – zarówno twórców, jak i odbiorców. Dzieła sztuki opowiadają o twórcach, pozwalając poznać ich emocje czy psychikę i ukazują szczególny wkład każdego z nich w dzieje kultury. Dzieło sztuki mówi także o ludziach, którzy zdecydowali o obecności takiego, a nie innego dzieła sztuki w ważnym dla siebie miejscu. Stanowi ponadto ślad dawnej kultury i tradycji, a nadto może stanowić wstęp do dalszych badań z różnych dziedzin życia religijnego i artystycznego.

Źródła cytowań

- BIRKENMAJER, ALEKSANDER (1971), 'Biblia pauperum', w: Aleksander Birkenmajer (red.), *Encyklopedia wiedzy o książce*, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ss.144 – 145.
- DELUMEAU, JEAN (1994), *Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII i XVIII w.*, przekł. Adam Szymanowski, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, Oficyna Wydawnicza Wolumen.
- JAN PAWEŁ II (1999), 'List do artystów, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego', online: hf_jp-ii_let_23041999_artists.pdf (vatican.va), ss.1-15, [dostęp: 05.11.2022].
- KNAPIŃSKI, RYSZARD (2000), 'Biblia pauperum – czy rzeczywiście księga ubogich duchem?', *Roczniki Humanistyczne*: 2, ss. 223-245.
- KOPALIŃSKI, WŁADYSŁAW (1988), 'Biblia pauperum', w: Władysław Kopaliński, *Słownik mitów i tradycji kultury*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 98.
- LUBARSKA, KINGA (2011), 'Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Szydłowie', w: Cezary Jastrzębski (red.), *Szydłów przez stulecia, Monografia gminy Szydłów*, Szydłów: gmina Szydłów, ss. 207-212.
- LUBARSKA, KINGA (2022), 'STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Zagadnienia ikonograficzne, technologiczne i konserwatorskie ściennej polichromii Sądu Ostatecznego w kościele p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie – jako przyczynek do rozpoznania warsztatu gotyckich malowideł ściennych z XIV i XV wieku na terenach Małopolski', online: mgr Kinga Lubarska, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie – Postępowania doktorskie – Biuletyn Informacji Publicznej Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ss.1-9, [dostęp 11.10.2022].
- MACIĄG, PAWEŁ (2010), 'Funkcje sztuki sakralnej', online: wiara.pl, [dostęp: 03.10.2022].
- MICHAŁOWSKA, TERESA (1999), *Wielka historia literatury polskiej. Średniowiecze*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- NADROWSKI, HENRYK (2018), 'Miejsce i rola sztuki sakralnej w religijności wspólnoty parafialnej', *Teologia Praktyczna*: 4.
- PANUŚ, KAZIMIERZ (2016), '„Oni torowali pierwsze drogi”. Wkład kaznodziejstwa w podwaliny kultury polskiej', *Ruch Biblijny i Liturgiczny*: 4.
- SUCHODOLSKI, BOGDAN (1968), 'Biblia pauperum', w: Bogdan Suchodolski (red.), *Wielka Encyklopedia Powszechna PWN*, T. 1, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 767.
- SZUMAN, STEFAN (1990), *O sztuce i wychowaniu estetycznym*, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

- TOROWSKA, JOANNA (2001), 'Dawna sztuka sakralna jako znacząca część kultury artystycznej i składnik dziedzictwa kulturowego (wprowadzenie w problematykę, wybrane aspekty wychowawcze, edukacyjne i kulturowe na przykładach z terenu Krakowa, Małopolski i Polski)', online: uj.edu.pl, ss.179-197 [dostęp: 13.10.2022].
- UTZIG, JOANNA (2014), 'Średniowieczne witraże, a Biblia pauperum – problem wzajemnych relacji, *Modus prace z historii sztuki*, XIV, online: file:///C:/Users/User/Downloads/modus2014__p0073-0099.pdf ss. 71-97 [dostęp: 12.08.2022].
- WITCZYK, HENRYK (2000), 'Homilia', w: Henryk Witczyk (red.), *Encyklopedia chrześcijaństw*, Kielce: Jedność, ss.243.
- WOJNAR, IRENA (2000), 'Sztuka i edukacja – zagadnienia podstawowe', w: Irena Wojnar, *Humanistyczne intencje edukacji*, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, ss. 1-316.
- WOJTKOWSKI, JULIAN (1966), 'Kult Matki Boskiej w polskim piśmiennictwie do końca XV wieku', *Studia Warmińskie*: 3, ss. 221–299.